

МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИИ И УПРАВЛЕНИИ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Тешабаева Одина Насридиновна¹

ўқитувчи

Юлдашева Дилафруз Абдумаликовна²

ўқитувчи

Қосимов Машхурбек Икромжон ўғли³

магистр

¹⁻²⁻³Фарғона давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645101>

В настоящее время в мире насчитывается от 400 до 2000 Свободных экономических зон. Первые свободные экономические зоны были созданы в США в 1934 году в форме зоны свободной торговли. Их основным направлением была активизация внешней торговли. Это было вызвано снижением и либерализацией таможенных пошлин. Наиболее интересным из этих регионов является то, что импортные полуфабрикаты - если они экспортировались как готовый продукт, не проходили таможенное оформление, а если импортные полуфабрикаты – поступали на рынок США после того, как они были готовы, они облагались таможенными пошлинами в полном объеме.

Деятельность компаний, созданных на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и налоговая система являются одной из систем, усовершенствованных на международной арене, и эти законы особенно важны для развития оффшорных зон. Этот закон был принят на основе Закона о финансах (Finance act) в 1965 году и распространяется на все компании, работающие в экономике Великобритании. От этого вида налога были освобождены только некорпоративные предприятия, "товарищеские" компании и местные органы власти. Налоговой базой являются счета прибыли компании. Уникальность этой системы заключается в налогообложении с увеличением прибыли, основанной на принципах ставки подоходного налога, налоговая ставка также увеличивается. Этот закон основан на условной системе нового типа бухгалтерского учета, которая была введена в 1972 году и начала применяться с 1 января 1973 года, и называется "классический тип налоговой системы".

Зона свободной торговли была создана в 1994 году в южной части страны Белиз. Основной целью этой торговой зоны является:

- Организация услуг оптовой и розничной торговли для иностранных дипломатов;

- продажа или обмен товаров предпринимателям, гражданам или другим лицам, выезжающим за границу;
- Организация экспорта товаров по водным, наземным и Воздушным линиям на основе надзора Таможенных служб;
- осуществлять сопровождение и импорт оптовых товаров на территории Таможенных служб;
- продажа товарной продукции от одного предпринимателя второму предпринимателю, то есть выполнение посреднических функций.

В то же время импорт и экспорт иностранной валюты в этой зоне внешней торговли строго не контролируется, какой налог не взимается за использование иностранной валюты. Предприниматель в этой экономической зоне, в одном из расположенных здесь банков, может открыть баланс из денежной единицы любого государства, независимо от номера. С материальных ценностей товаров, ввозимых на территорию внешней торговли, не взимаются налоги или таможенные пошлины, вновь созданные предприятия или фирмы освобождаются от налога на 5 лет, срок которого может быть установлен государством на 10 лет. Для производственных предприятий, ориентированных на экспорт, срок освобождения от уплаты налогов также может быть продлен до 25 лет.

В Китае она была разделена на несколько частей, которым удалось завоевать международные рынки благодаря реформам, проведенным государством в области инвестиций, принятым системным мерам, разработанным программам и проектам.

Это государство повысило инвестиционную привлекательность страны в качестве одной из важнейших задач на уровне государственной политики с 1970 года. Первые принимали решения о создании "Особых экономических зон" и обеспечивали все условия для их развития. В Особых экономических зонах Гуандун и Фуянь была введена Либеральная налоговая система, устранены различные административные барьеры, а также упрощен ряд закусовых для открытия и ведения бизнеса. Развитию этих зон способствовали инвестиции из Гонконга и Тайваня.

В конце XX века объем инвестиций в эти зоны составлял 50 процентов от общего объема иностранных инвестиций. Кроме того, легкая промышленность и электроника были выбраны китайским руководством в качестве перспективных направлений развития.

Для их полноценного развития, модернизации производства и приобретения необходимых ресурсов государство разработало систему субсидий и программу "Сеть для экспорта". Если 25 процентов компаний

принадлежат иностранным инвесторам и станут членами "сети", Центральный банк Китая намерен выдавать специальные льготные кредиты. Член этой сети сегодня компании, вышедшие на рынок, производят 80 процентов от общего объема экспорта. В то же время таможенные льготы были также предоставлены экспортно-ориентированным производственным предприятиям в отношении импортируемых ресурсов, которые были бы необходимы и импортировались из-за рубежа.

Другим важным фактором, влияющим на быстрое развитие Китая, является разработка базы данных (паспортов), которая будет необходима инвесторам, демонстрируя возможности и потенциал регионов

, и определяется наличием недорогой рабочей силы.

Эта база была открыта в качестве интернет -ресурса, что способствовало притоку иностранных инвестиций для китайских предприятий и спаду сотрудничества в деловом секторе. Сегодня позиции Китая в мировой экономике, а также высокие темпы роста экономики послужили тому, что фактором обеспечения является его открытость, здоровый имидж и инвестиционная привлекательность.

Для того, чтобы обеспечить развитие экономики нашей страны и повысить привлекательность инвестиционной среды, важно изучить потенциал страны и ее территорий, оценить их, классифицировать факторы, влияющие на нее, провести углубленный анализ аспектов, которые взаимосвязаны.

"Для привлечения широкого спектра иностранных инвестиций мы должны принять меры, чтобы в полной мере продемонстрировать инвестиционный потенциал нашей страны. Если мы сможем тщательно сформулировать инвестиционные проекты в регионах и отраслях для инвесторов, которые стремятся инвестировать в нашу экономику, то в этом вопросе можно добиться положительного результата. В связи с этим необходимо урегулировать организационно-правовые аспекты размещения субъектов предпринимательства в свободных экономических зонах и малых промышленных зонах, предоставления им льгот и преференций. В первую очередь необходимо создать такую возможность для предпринимателей и иностранных инвесторов, которые производят продукцию на экспорт, налаживают инновационное и высокотехнологичное производство.

Для этого важно проанализировать опыт, используемый в развитых странах, и добиться высоких результатов, применить методы и приемы,

которые привели к успеху, в масштабах всего Узбекистана и его регионов. Страна изо всех сил пытается привлечь иностранный капитал в мире. Что касается объема, качества и простоты использования иностранных инвестиций, то создаются инновационные инструменты, которые служат обеспечению привлекательности инвестиционной среды в развитых странах.

Литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. // xabar.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича Харакатлар стратегияси тугрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони. // «Халк сузи», 8 февраль 2017 йил.
3. Тешабаева, О. Н., & Ахунова, О. Э. (2020). Привлечение инвестиций в развитие экономики агропромышленного комплекса республики Узбекистан. In развитие регионального агк и сельских территорий: современные проблемы и перспективы (pp. 241-243).
4. Тешабаева, О., & Абдусаттаров, А. (2018). Теоретические основы управления социальной инфраструктурой республика Узбекистан. In Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия. pp.195-198
5. Н.Х.Олимова, & бошқалар. (2022). Ўзбекистонда инновацион жараёнларни такомиллаштириш орқали корхоналар рақобатдошлигини ошириш масалалари. Scientific progress, 3 (3), 276-282.